

KO'RISH IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Baratov Muslimbek Alisher o'g'li

ADPI Doktoranti

muslimbek.baratov@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada ko'rish imkoniyati cheklangan yoshlarga ta'lim-tarbiya berishdagi pedagogik muammolarga yechim topish to'g'risida fikrlar bayon etilgan. Unga ko'ra ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi yoshlar ta'lim-tarbiyasida interfaol tiflopedagogik metodlarga nisbatan ehtiyoj borligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ko'rish imkoniyati cheklangan yoshlar, Tiflopedagogika, ta'lim-tarbiya, interfaol, korreksion metodlar.

PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR EDUCATING YOUTH WITH VISUALLY DISABILITIES

Baratov Muslimbek Alisher o'g'li

ADPI Doctoral Student

muslimbek.baratov@gmail.com

Abstract: This article presents ideas on finding solutions to pedagogical problems in educating visually impaired youth. It explores the need for interactive typhlopedagogical methods in the education of blind and visually impaired youth.

Keywords: Visually impaired youth, Typhlopedagogy, education, interactive, correctional methods.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Баратов Муслимбек Алишер огли

Докторант АГПИ

muslimbek.baratov@gmail.com

Абстрактный: В статье представлены идеи по поиску решений педагогических проблем в обучении молодых людей с нарушениями зрения. По его словам, изучена необходимость применения интерактивных

WWW.HUMOSCIENCE.COM

тифлопедагогических методов в образовании незрячей и слабовидящей молодежи.

Ключевые слова: Молодежь с нарушением зрения, тифлопедагогика, образование, интерактивные, коррекционные методы.

Kirish: Imkoniyati cheklangan (nogiron) – bu shaxsiy ehtiyojlarini qisman yoki to‘liq o‘zi mustaqil ta‘minlay olmaydigan shaxs. Nogironlik qabul qilingan tasnifnomaga ko‘ra organizmdagi doimiy buzilishlarga olib keluvchi, hayot faoliyatining cheklanishiga sabab bo‘luvchi, alohida ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga ehtiyoj sezuvchi insonlardir. Imkoniyati cheklangan shaxslar ikki turga bo‘linadi: Aqliy imkoniyati cheklanganlik va jismoniy imkoniyati cheklanganlik.

Jismoniy imkoniyati cheklanganlik orasida ko‘rish boyicha nuqsoni bo‘lgan insonlar bir muncha ajralib turadi. Chunki, ularda xotira, eshitish, sezgi organlari boshqa insonlarga nisbatan faol rivojlangan bo‘ladi. Ko‘zi ojiz insonlar tevarak-atrofga va undagi sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarga o‘ta qiziquvchanlik bilan munosabat bildiradilar. Ular ko‘proq aqliy mehnat bilan shug‘ullanadilar. Masalan ulardan pedagoglar, san’atkorlar, kutubxonachilar, sportchilar yetishib chiqqanligini kuzatish mumkin.

Bugungi kunda nogironligi bo‘lgan yoshlarning ta‘lim-tarbiyasi sog‘lom tengdoshlari kabi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bo‘lib, ularga ham o‘ziga xos shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratilmoqda. Ayniqsa ko‘rish imkoniyati cheklangan yoshlar o‘z yutuqlarini har sohada namoyon etib kelmoqdalar.

Ko‘zi ojiz yoshlar nafaqat bilim olishda, balki bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda ham boshqalarga o‘rnak bo‘la oladilar. Ular bo‘sh vaqtlarida badiiy asarlarni o‘qishni, radio tinglashni, qo‘shiq hirgoyi qilishni, biron-bir musiqa asbobida kuy chalishni, shaxmat-shashka o‘ynashni, musobaqa va madaniy tadbirlarda ishtirok etishni yoqtiradilar.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi: Bugungi kunda davlatimiz tomonidan imkoniyati cheklangan shaxslarga nisbatan berilayotgan e‘tibor va imkoniyatlar ko‘lami tobora kengaymoqda.

Jumladan: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi “Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir” mazmunidagi fikrlari ko‘zi ojiz yoshlarni ham san’at va adabiyotga jalb qilish, kitobxonlik madaniyatini oshirish yuzasidan amaliy ko‘rsatma sifatida xizmat qilmoqda. Zero, yurtboshimiz yuksak ite’dodli ko‘zi ojiz yoshlar qatlamini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha g‘amxo‘rdirlar.

O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 22-iyulda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 11-sentabrda ma’qullangan O’RQ-641-sonli “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risidagi” qonunining 8, 38, 40-moddalari asosida bugungi kunda ko‘zi ojiz bolalar ta’lim-tarbiyasiga davlatimiz tomonidan katta e’tibor va imkoniyatlar berilmoqda. Shuningdek, bu qonunning 8-moddasida qayd etilgan “Nogironligi bo‘lgan bolalarning rivojlanayotgan qobiliyatini va o‘z individualligini saqlab qolish huquqini hurmat qilish prinsipi” dan kelib chiqib nogironligi bo‘lgan bolalarni har tomonlama va uyg‘un rivojlantirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, mehnatga bo‘lgan qiziqishiga ko‘maklashish, ta’limga, ilm-fanga, texnikaga, san’at va sportga jalb etish maqsadida nogironligi bo‘lgan bolalar manfaatlari, ularga nisbatan bajariladigan barcha harakatlarda ustuvorlik yaqqol seziladi.

Ushbu qonunning 38, 40-moddalarida yozilishicha, davlat organlari nogironligi bo‘lgan shaxslarning har biri uchun mosroq bo‘lgan tillarni, muloqot qilish usullari va vositalarini rivojlantirish, Brayl alifbosini, muqobil harflarni, nutq va og‘zaki muomala ko‘nikmalarini o‘zlashtirish, shuningdek o‘qituvchilarni va maktab xodimlarini inklyuziv ta’lim masalalarida o‘qitish, imo-ishora tilini va Brayl alifbosini biladigan nogironligi bo‘lgan o‘qituvchilarni ta’lim muassasalariga ishga joylashtirish yordamida nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun ko‘makdosh bo‘lgan loyihalar tahsinga sazovordir.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-dekabrda qabul qilingan “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko‘maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-57-sonli qaroriga muvofiq: “Yoshlar ishlari agentligi (A. Sa’dullayev) Yoshlarga oid davlat siyosatini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan har yili 500 nafargacha nogironligi bo‘lgan yoshlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash maqsadida quyidagi yo‘nalishlar uchun subsidiya ajratib borish tizimini joriy etsin:

Nodavlat ta’lim tashkilotlarida kasb-hunarga o‘rgatish, ularda kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirish, axborot texnologiyalari, kompyuterda dasturlash amaliyoti, umumta’lim fanlari va xorijiy tillarni o‘rgatish, shuningdek, zarur hollarda yashash va transport xarajatlarini qoplash uchun;

Kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash, malaka oshirish, tadbirkorlik va kasb-hunarga o‘rgatish kurslarini muvaffaqiyatli tugatgan hamda maxsus sertifikatni olgan, shuningdek, tadbirkor yoki o‘zini o‘zi band qilgan shaxs sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tganlarga asbob-uskuna va mehnat qurollarini xarid qilish uchun.

Belgilansinki, subsidiyalar har bir nogironligi bo'lgan yoshning talabiga muvofiq, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha bo'lgan miqdorda mazkur bandda ko'rsatilgan yo'nalishlardan bittasi uchun ajratiladi." kabi ko'rsatmalar berildi.

Davlatimiz rahbari ko'zi ojiz yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratib, bu borada bir nechta qarorlar imzoladilar.

Jumladan, 18.04.2022 yildagi "Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-209-sonli qarorida: "Ichki ishlar vazirligi hamda Xalq ta'limi vazirligining ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarni Ichki ishlar vazirligiga birlashtirish hamda ularni "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari (keyingi o'rinlarda — "Nurli maskan" maktablari) deb nomlash to'g'risidagi taklifiga rozilik berilsin.

Belgilansinki, Ichki ishlar vazirligi "Nurli maskan" maktablariga mas'ullarni birlashtirgan holda:

Sifatli ta'lim va tarbiya berishga, ularning maishiy sharoitlarini yaxshilashga, shuningdek, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda intellektual, jismoniy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga;

O'quvchilarning jismoniy imkoniyatidan kelib chiqqan holda, ularni sog'lom, ma'nan yetuk inson qilib tarbiyalashga hamda dunyoqarashini shakllantirish, sport turlariga qiziqtirish va jalb etishga;

O'quvchilarning vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantiruvchi madaniy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishga doimiy ravishda ko'maklashadi."...

Shu kabi qonun va qarorlarda ko'zda tutilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ko'zi ojiz yoshlarning sifatli ta'lim olishlariga to'siq bo'layotgan ayrim omillardan biri Brayl yozuvidagi adabiyotlarning mavjud emasligidir. Ushbu muammoni hal etish uchun ma'lum bir vaqt talab etiladi. Chunki qisqa vaqt ichida barcha fanlardan darsliklarni maxsus Brayl yozuviga o'girishning imkoni yo'q. Pedagoglar uchun ham metodik qo'llanmalarning yo'qligi dars jarayonlarida qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. "O'zbek metodikasi bu borada boy ilmiy manbalarga ega deb ayta olmaymiz. Asosan mutaxassislarining tezis va maqolalari to'g'risida so'z yuritishimiz mumkin" .

Muhokama va natijalar: ilmiy tadqiqotda obyekt sifatida olingan mavzu tiflopedagogik metodlarning o'zaro izchilligi, samaradorligi, faolligi, noan'anaviyligi yoki aksincha jihatlarni tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot predmeti esa imkoniyati cheklangan yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, korreksiyasi, kasbiy faoliyati, ijtimoiy hayoti,

psixologiyasi, reabilitatsiyasi va boshqa ularga ko'makdosh sohalar olingan. Tadqiqot maqsadi imkoniyati cheklangan yoshlar (Ko'zi ojiz) ta'lim tarbiyasidagi mavjud muammolarni hal etishda tiflopedagogik metodlardan samarali foydalanish hamda yangi interfaol metodlarni amliyotga tadbiiq qilishdir.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi yoshlar ta'lim-tarbiyasining samaradorligini oshirish borasida interfaol tiflopedagogik yangi metodlarni joriy qilish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- Tiflopedagogika tarixiga oid manbaalarni o'rganish;
- Tiflotexnik vositalarning zamon talablari darajasidagi imkoniyatlarini ko'rib chiqish;
- Amaldagi tiflopedagogik metodlarni tahlil qilish;
- Yangi tiflometodlarni joriy qilish, tajriba-sinov ishlarini otkazish, natijalarini umumlashtirish;
- Tiflopedagogik ta'lim-tarbiyaning korresion xususiyatlarini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda turli tiflopedagogik metodlar ta'lim tizimiga olib kirilib, dars amaliyotiga tadbiiq etilmoqda. Biroq, bu metodlarning hammasi ham ko'zlangan natijaga erisha olgani yo'q. Chunki, nomutaxassis pedagoglarning bu sohadagi ko'r-ko'rona izlanishlari natijasida ishlab chiqilgan metodlar yoki aksincha: mutaxassis pedagog tomonidan ishlab chiqilgan metodni tiflopedagogning tajribasizligi va malakasining yetarli emasligi sababli dars mashg'ulotlarida uni to'liq amalga oshirmasligi ko'zi ojiz yoshlarning ta'lim-tarbiyasidagi qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Ushbu masala yuzasidan olib boriladigan tahliliy xulosalar va beriladigan tavsiyalar tadqiqotning ilmiy yangiligidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh. M. O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvi" ma'ruza. 03.08.2017 www.president.uz
2. ORQ-641. "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi". 8-modda. 21.12.2020. www.lex.uz
3. PQ-57. "Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". 5-bsnd. 21.12.2021, www.lex.uz
4. PQ-209. "Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". 1-band. 18.04.2022. www.lex.uz
5. Abdurahmonovich, Q. V., & Toxirovna, Z. A. (2025). BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARIDA KO'ZI OJIZ BOLALARNI O'QITILISHIGA OID

AYRIM MULOHAZALAR. TA'LIM, TARBIYA VA INNOVATSIYALAR JURNALI, 1(4), 146-150.

6. Astanova, Z., & Baratov, M. (2022). IMKONIYATICHEKLANGAN (KO'ZIOJIZ) YOSHLARNI IJTIMOY HAYOTGA MOSLASHTIRISH YO 'LLARI. Science and innovation, 1(B6), 878-882.